

PASTURE CRISIS PREVENTION IN FOOTHILL LANDSCAPES OF NURATA

Nazarov X.T.¹, Khalilov X.T.², Juraev J.S.³, Baratova G.⁴, Shermamatova D.B.⁵

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5164613>

ARTICLE INFO

Received: 20th July 2021
Accepted: 25th July 2021
Online: 30th July 2021

KEY WORDS

Adir, natural pasture, artificial pasture, shrubs, semi-shrubs, perennial grasses, phytomelioration.

ABSTRACT

The article describes a severe crisis in the pastures of the Nurata Mountains as a result of anthropogenic activities, the use of promising pasture plants to prevent crisis processes and improve the condition of pastures.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАСТБИЩНОГО КРИЗИСА В ПРЕДГОРНЫХ ЛАНДШАФТАХ НУРАТЫ

Назаров Х.Т.¹, Халилов Х.Т.², Жураев Ж.С.³, Баратова Г.⁴, Шерматов Д.Б.⁵

¹ Доцент, Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан

² Старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт животноводства и экологии пустынь

³ Ассистент Самаркандского государственного университета, Самарканд, Узбекистан

⁴ Магистрант Самаркандского государственного университета, Самарканд, Узбекистан

⁵ Студентка Самаркандского государственного университета, Самарканд, Узбекистан

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 июля 2021 г.
Утверждено: 25 июля 2021 г.
Опубликовано: 30 июля 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Адир, естественное пастбище, искусственное пастбище, кустарники, полукустарники, многолетние травы, фитомелиорация.

АННОТАЦИЯ

В статье описывается тяжелый кризис пастбищ Нуратинских гор в результате антропогенной деятельности, использования перспективных пастбищных растений для предотвращения кризисных процессов и улучшения состояния пастбищ.

Актуальность темы: Пустынные и адырские пастбища составляют основную часть пастбищного фонда республики, где круглый год выпасается скот.

Известно, что пастбищные растения могут умеренно восстанавливаться и собирать урожай только в том случае, если они используют 65-75% своих

годовых кормовых запасов. Кроме того, продуктивность естественных пастбищ напрямую зависит от погодных условий и меняется не только по годам, но и по сезонам. Например, количество кормов на пастбищах к зиме уменьшается в 2-2,5 раза. Если весной в 100 кг корма содержится 70-80 кормовых единиц, то зимой этот показатель не превышает 18,3%. Такие случаи чаще встречаются в относительно густонаселенном районе Адир. Основная причина этого связана с ростом населения и, как следствие, увеличением антропогенной численности. Рост поголовья скота и нерегулярный выпас скота, безжалостное использование кустарников и полукустарников для хозяйственных нужд, кризис усиливается из-за различных технологических факторов. Поэтому реализация фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение состояния и повышение продуктивности пастбищ для предотвращения кризисных процессов, является одним из наиболее актуальных вопросов.

Источники и методы исследования. Источником исследования были выбраны перспективные фитолиморанты, состоящие из светло-серых почв Нуратинской возвышенности, пастбищ эфемерно-эфемероидного типа, а также кустарниковых полукустарников и многолетних трав.

Планируемые полевые эксперименты, биометрические измерения, процесс накопления запасов питательных веществ и ряд других вопросов являются общепринятыми в ботанической геоботанике. Это было сделано с помощью метода (1).

Климат резко континентальный и засушливый, со средней годовой температурой 13,8⁰ С, абсолютным максимумом + 46,7⁰ С и абсолютным минимумом - 24⁰ С. Среднее количество многолетних осадков составляет 206 мм, что в основном наблюдается зимой и весной. Средняя годовая относительная влажность 35,4%.

Почвы Нуратинских холмов - голодные и типичные ледниковые почвы, в которых мелкозернистые суглинки и крупнозернистые отложения являются почвообразующими породами. Основа растительного покрова составляет кунги́рбош, читирлар, горох, ялтирбош, ячмень, карралар, киркасоч, кузикулок, шувок, полынь, Ладан, неудовлетворительно потребляемый домашним скотом и другие.

Исследования в предгорьях Актогских гор, которые являются частью Нуратинского хребта, показывают, что рост населения деревень в предгорьях приводит к увеличению поголовья скота, в результате чего выпас скота в 4-5 раз превышает на пастбище. Эта ситуация приводит к сильным кризисным процессам на пастбищах. Для прояснения данного вопроса мы определили продуктивность естественных пастбищ на этом участке за 4 года. Для определения продуктивности кустарников, полукустарников, крупностебельных травянистых видов использовали метод «Трансекта» для определения урожайности травянистых растений. Исследования показали, что в среднем песок составлял 3,0 ц / га в год (в пересчете на сухое сено). В этом районе ежедневное удаление скота от деревень составляет 6 км. Днем пасется скот, а ближе к вечеру пригоняют в деревню, а

наиболее выпасаемая часть скота - это пастбища в 2-3 км от деревень. Средняя многолетняя урожайность на этих площадях составила всего 1,5-2,0 ц / га.

Известно, что на одну голову каракульских овец требуется 42 центнера корма в год в пересчете на 9 центнеров сена (сухого сена) или кормовых единиц. У коров, лошадей и верблюдов этот показатель в 6 раз выше, чем у каракульских овец, или 54 цинтина. Если продуктивность предгорий Актаг составляет 3 ц / га, то на одну голову каракульских овец необходимо 3 га пастбищ. Однако поголовье скота, выпасаемого на пастбищах предгорий Актога, в 5-6 раз превышает требуемые нормы. Поэтому фитомелорационные работы могут проводиться на естественных пастбищах в предгорьях Актога, т.е. при создании высокопродуктивных искусственных пастбищ можно выращивать достаточно кормов для скота.

По результатам исследования, проведенного на опытном поле «Нурота» НИИ Каракуля и экологии пустынь, целесообразно повышение продуктивности естественных пастбищ за счет создания многокомпонентных агрофитоценозов (смеси нескольких видов растений). . Были протестированы разные варианты (B 50% + YaB25% + O'25%: B25% + YaB50% + O'25%: B25% + YaB25% + O'50%), и наиболее

подходящим вариантом были кустарники 25% + полу - кустарники 50% + травы 25% обнаружены. В ходе исследования были определены рост и развитие, продуктивность каждого вида растений в установленных агрофитоценозах, а также валовая урожайность с гектара. Пик роста продуктивности пастбищных кормовых культур приходится на 4-й год их вегетации, мы анализируем 4-летний вегетационный период (таблица) показателей их сельскохозяйственных характеристик, предполагая, что рост, развитие и урожайность в последующие годы будут более или менее зависеть от погодных условий.

Согласно таблице, жизнеспособность растений превышает 63,8-73,4%, что является нормой для засушливых кормовых культур, произрастающих в засушливых условиях, и свидетельствует о пригодности выбранных видов растений для засушливых условий.

Высота растений в агрофитоценозах на 3-м году вегетации составила 69,3-129,4 см по видам растений. Было отмечено, что эти показатели вдвое выше, чем в естественных условиях их произрастания.

Хозяйственная характеристика растений пастбищных агрофитоценозов (4/2020 растительной вегетации).

Опыт работы в Нуроте:.

Формы жизни и пропорции растений	Фитоценоз	Выживание числитель количество растений знаменатель%	Высота растений, см	Урожайность Пичана, ц / га
Кустарники 25 %	Саксаул 25%	$\frac{0,7 \pm 0,04}{66,2}$	129,4±4,1	2,4±0,06

Половина кустов 50%	Изин 12,5%	$\frac{2,1 \pm 0,09}{72,6}$	95,3±3,4	3,3±0,08
	Чугон 12,5%	$\frac{2,0 \pm 0,06}{65,3}$	98,1±3,6	3,1±0,05
	Терескен 12,5%	$\frac{2,3 \pm 0,07}{68,1}$	82,3±2,9	3,2±0,09
	Куйровуқ 12,5%	$\frac{1,8 \pm 0,06}{63,8}$	75,6±2,5	2,6±0,07
Травы 25%	Астрагал 12,5%	$\frac{3,9 \pm 0,1}{73,4}$	89,3±3,0	3,6±0,1
	Эркақўт 12,5%	$\frac{6,9 \pm 0,2}{68,4}$	69,3±2,8	1,4±0,09
	Тотал:			19,6 ц/га

В связи с тем, что продуктивность естественных пастбищ очень низкая (1,5-3,0 ц / га), основной задачей является повышение их продуктивности, основной целью которой является повышение продуктивности пастбищ. Урожайность пастбищных агрофитоценозов, состоящих из кустарников разных жизненных форм (саксаул), полукустарников (Изин, Чугон, Терескен, Куйровуқ) и полупустых трав (астрагал, эркакут), составила 19,6 центнера с гектара. Установлено, что урожайность искусственно созданных агрофитоценозов в 5-6 раз превышает урожайность естественных пастбищ.

Выводы:

1. Для предотвращения кризиса естественных пастбищ и повышения их продуктивности целесообразно создание искусственных пастбищ в виде многокомпонентных агрофитоценозов.

2. Если предположить, что растения в агрофитоценозах будут иметь стабильно высокую урожайность в течение 25-30 лет, установленные культуры будут использоваться в течение многих лет, также следует отметить наличие кормов, которые можно использовать в любое время года.

Литературы:

1. Досбексов Б.А. метод полевого опыта М. «Колос» 1979-416 стр.
2. Максудов М.М. Халилов Х. Научные основы по улучшению карасулеводченикспастбищ. Зоотеринария, 2015, №10.-С.39-41.
3. Рахматуллаев А. Ландшафты хребта Актау, их рациональное хозяйственной использование и охрана. Ташкент, Издательство "Фан", 1991-108 С.